

JURISPRUDENCE

CONSTITUTIONAL REGULATION OF THE PRINCIPLE OF EQUALITY. COMPARATIVE ASPECTS

S. Slusarenco

PhD, associate professor,
Moldova State University, Kishinev,
Republic of Moldova
2001, Cogălniceanu 67 Street
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7801277>

КОНСТИТУЦИОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИНЦИПА РАВНОПРАВИА. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ

С. Слусаренко

кандидат технических наук, доцент,
Молдавский государственный университет,
г. Кишинев, Молдова
2001, ул. Когэлничану, 67
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7801277>

Abstract

The most important principle of democracy is equality, it is determined by the fact that all citizens are equal before the law, regardless of their race, nationality, gender, sexual orientation, place of residence, position in society, religious and political beliefs. Failure to ensure "equality" of rights without sufficient justification means failure to guarantee human rights. The constitutions of different countries are characterized by reflection on the sides of the principle of equality: equality of citizens before the law; equality regardless of race and nationality; equal rights for men and women. The tasks of the Constitution include ensuring precisely the possibility of equal use of rights, equal legal opportunities to own and use them. Both social and legal equality, the equality of citizens before the law is the basis of the legal status of the individual in the state.

Аннотация

Важнейшим принципом демократии является равенство, оно определено тем, что все граждане равны перед законом, независимо от их расы, национальности, пола, сексуальной ориентации, места жительства, положения в обществе, религиозных и политических убеждений. Невозможность обеспечить «равенство» прав без достаточного обоснования означает неспособность гарантировать права человека. Для конституций разных стран характерно размышление о сторонах принципа равноправия: равенство граждан перед законом; равноправие независимо от расы и национальности; равноправие мужчины и женщины. К задачам Конституции относится обеспечение именно возможности равного правопользования, т.е. одинаковых юридических возможностей владеть и пользоваться ими. Как социальное, так и правовое равенство, т.е. равенство граждан перед законом, есть основание правового положения личности в государстве.

Keywords: democracy, law, citizens, equality, equality

Ключевые слова: демократия, закон, граждане, равноправие, равенство

Введение.

Вопросы, касающиеся прав человека, основных свобод, демократии и верховенства закона, носят международный характер, поскольку соблюдение этих прав и свобод составляет одну из основ мирового порядка. Обязательства, принятые государствами в области человеческого измерения в рамках *Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе* и других международных институтов, являются предметом непосредственного и законного интереса для всех государств-участников и не относятся к числу исключительно внутренних дел соответствующего государства. Во второй половине 20-го века международное законодательство в области прав человека стало основной правовой основой

для защиты прав и свобод личности. Право на равенство перед законом и защита всех от дискриминации являются основополагающими нормами международного законодательства в области прав человека.

Методика.

В процессе разработки различных аспектов статьи использовались историко-юридический, сравнительно-правовой, формально-логический. В статье были использованы научные методы исследования, как анализ изучаемой темы, дедукция, синтез полученных результатов исследования. Эти методы позволили сделать ряд теоретических обобщений, а также сформулировать некоторые рекомендации.

Основная часть.

Важнейшим принципом демократии является равенство, оно определено тем, что все граждане равны перед законом, независимо от их расы, национальности, пола, сексуальной ориентации, места жительства, положения в обществе, религиозных и политических убеждений. Нарушение этого принципа обычно называется дискриминацией. Равноправие обращает внимание, в первую очередь, на права человека, а также их ограничения. При этом акцент расставляется на законодательной защите прав и равном доступе всех граждан к правовой системе [1, с. 12].

В основе концепции прав человека лежат две основные ценности: первая – это **человеческое достоинство**, а вторая – **равенство**. Права человека можно понимать как нечто, определяющее базовые нормы, необходимые для того, чтобы жить с чувством достоинства, и их универсальность вытекает из того, что, по крайней мере, в этом все люди равны. Почти повсеместно признано, что власть государства не может быть безграничной или произвольной, она должна быть ограничена необходимостью обеспечить хотя бы минимальные условия всем, кто находится под его юрисдикцией, чтобы они могли жить с чувством человеческого достоинства [18].

На международном уровне особенно четко прослеживается эволюционный характер принципа равноправия. В международном праве указанный принцип трактуется как комплексный, то есть включающий в свой состав ряд относительно самостоятельных принципов, перечень и содержание которых постоянно расширяются. Ведущую роль среди этих более частных принципов играет принцип недискриминации, являющийся в настоящее время основной формой закрепления принципа равноправия в международных актах. В международном праве принцип равноправия реализуется в процессе становления универсальной международной правосубъектности индивида как на региональном, так и на всемирном уровне, осуществляемом на основе постоянно расширяющегося перечня международных стандартов правового положения личности.

Понятие равенства имеет ключевое значение для защиты прав человека. Невозможность обеспечить «равенство» прав без достаточного обоснования означает неспособность гарантировать права человека. В этом смысле право на равенство или «равные права» является составной частью любого другого права человека. **Универсальная природа** прав человека проявляется в том, что они принадлежат всем людям. Преамбула к Всеобщей декларации прав человека провозгласила важность равноправия, отметив, что «признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой свободы, справедливости и всеобщего мира» [5, с. 5]. Равенство и недискриминация являются основными принципами международного права прав человека, включая Всеобщую декларацию прав человека,

Международный пакт о международных и политических правах, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, а также другие международные документы по правам человека, которые обязывают государства обеспечить равную защиту закона, гарантировать и защищать права всех лиц в пределах своей юрисдикции, без различия или дискриминации любого рода [5, с. 18].

В конституционном праве можно выделить два схожих понятия: равенство и равноправие. В первом случае мы говорим об одинаковом юридическом положении граждан перед законом, то есть совпадении всего комплекса прав и обязанностей у всех лиц. А во втором – о совпадении объема только прав, однако его также можно заменить конституционным термином «равенство прав и свобод». При этом все равно оба понятия употребляются как синонимы и обозначают одинаковую меру свободы каждого человека. Понятия выражаются в отсутствии нелегальных привилегий и запрете на дискриминацию во всех ее проявлениях. В случае провозглашения прав и свобод человека и гражданина нужно, чтобы государство при любых условиях могло гарантировать равенство и равноправие, а также закрепить их в главе Конституции [14, с. 49].

Право на равенство не предполагает лишь равный доступ к другим правам человека или равное пользование правами, предусмотренными в законе. Всеобщая декларация прав человека провозглашает, что это право понимается шире, чтобы гарантировать равенство во всех сферах человеческой жизни, которые обычно регулируются правом, и что это право должно реализовываться с учетом всего социального контекста. В рамках этого подхода признается взаимосвязь разных типов неравенства, проявляющихся в разных контекстах, и, исходя из этого, постулируется необходимость бороться всеобъемлющим образом против проявлений дискриминации, которые наблюдаются во всех сферах жизни. Именно поэтому в настоящем докладе исследуется то, насколько достигнуто равенство во всех сферах гражданской деятельности или экономической, социальной, политической или культурной жизни.

При равенстве все граждане обязаны уважать и соблюдать закон, а также равное отношение правоохранительных органов к правонарушителям, потому что Конституция требует того, чтобы законы относились к тем, кто их издает и кто обладает верховной властью. Правосудие должно быть независимым от положения, происхождения, власти и богатства участников судебного процесса. Юрисдикция судов распространяется на всех граждан. При рассмотрении понятий «равенство» и «равноправие» нужно уточнить, что люди хоть и равны перед законом, но не равны по физическим и психическим возможностям, по уровню жизни. К задачам Конституции относится обеспечение именно возможности равного правоупотребления, т.е. одинаковых юридических возможностей владеть и пользоваться ими. В социальную политику большинства

государств входит предоставление льгот определенным категориям граждан, этот факт не только не мешает обеспечению равноправия, но и помогает ему. Сразу предупрежу, что не нужно говорить или утверждать об абсолютном равенстве. В юридической литературе это понятие часто встречается, однако в жизни это просто мечта, недостижимая, но прекрасная мечта. Вернусь к относительному равенству, обычно оно не одинаково для различных групп людей, но все же в пределах каждой группы лиц эти права и обязанности должны быть одинаковы для всех ее членов.

Принцип равенства имеет свои истоки в области конституционного и гражданского права. Равенство участников гражданского оборота перед законом и судом есть, прежде всего, элемент правового статуса организаций и граждан в обществе. Этот принцип по своей правовой природе происходит от провозглашаемых в гражданском праве основных начал гражданского законодательства. Гражданское законодательство основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, их судебной защиты [3].

Как социальное, так и правовое равенство, т.е. равенство граждан перед законом есть основание правового положения личности в государстве. Данное основание установлено в ряде международно-правовых документов. Например, в ст.2 Пакта о гражданских и политических правах закреплено следующее: равные права должны иметь все граждане, «без какого бы на то различия, как то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, рождения или иного обстоятельства» [16]. Данный принцип находит своё отображение во всех областях права, потому и именуется универсальным. На наш взгляд, было бы целесообразней именовать данную статью, как принцип равенства граждан перед законом, ведь именно это и подразумевает законодатель, если исходить из смыслового содержания самой нормы.

Для конституций разных стран характерно размышление о сторонах принципа равноправия: равенство граждан перед законом; равноправие независимо от расы и национальности; равноправие мужчины и женщины.

Некоторые страны прямо указывают в Конституции положение о равных правах мужчин и женщин. Здесь следует указать ст. 28 Конституционных актов Канады - гарантирование равных прав лицам обоего пола, в которой установлено, что независимо от каких-либо положений, права и свободы в равной мере гарантируются лицам обоего пола. Следует уточнить, что для данного акта нехарактерно употребление в качестве субъектов равных прав мужчин и женщин, однако, используется формулировка «лица обоего пола». В ч. 2 ст. 3 Конституции Федеративной Республики Германия установлено: «Мужчины и женщины равноправны.

Государство содействует действительному осуществлению равноправия мужчин и женщин и принимает меры для устранения существующих недостатков». Государство, здесь указано, в качестве гаранта достижения состояния равноправия мужчин и женщин. Во вторую группу включены конституции государств, в которых отсутствует положение, прямо указывающее на универсальное равенство прав мужчин и женщин. К данной группе нами отнесена Конституция Австрии. В ее нормах имеется лишь положение общего принципа равенства всех граждан перед законом, а также принцип недискриминации, включая половой признак [8].

В ч. 1 ст. 66 Конституции Венгрии определено – «Венгерская Республика обеспечивает равноправие мужчин и женщин в отношении всех гражданских и политических, а также экономических, социальных и культурных прав». Помимо прочего, необходимо расценивать ч. 1 ст. 66 рассматриваемой Конституции в качестве нормы-гарантии, так как в ней указано, что именно «Венгерская Республика обеспечивает равноправие мужчин и женщин» [7].

В Преамбуле Конституции Франции от 27 октября 1946 г. имеется следующее положение – «Закон гарантирует женщине во всех областях равные права с мужчиной.» [9]. Отметим, что данное положение также может расцениваться как норма-гарантия. Однако здесь субъектом гарантирования выступает не государство, а закон. В ст. 2 Конституции Швеции установлено, что «Общество должно обеспечивать мужчинам и женщинам равные права, а также защиту личной частной и семейной жизни». Таким образом, помимо отражения равенства в правах мужчин и женщин, мы здесь наблюдаем нетипичный субъект гарантирования такого состояния – общество. В ст. 16 Конституции Швеции содержится развернутая формулировка принципа недискриминации прав мужчин и женщин: «В законе или ином предписании не может содержаться неблагоприятное отношение к какому-либо гражданину на основании пола, если только предписание не вызвано стремлением обеспечить равноправие между мужчиной и женщиной или оно предусматривает воинскую обязанность либо соответствующую служебную обязанность» [11].

В Конституции других стран отсутствует положение, прямо указывающее на универсальное равенство прав мужчин и женщин. В конституции Бельгии имеется лишь принцип равенства перед законом, адресованный бельгийцам [12]. Аналогичное положение, только адресованное всем, закреплено в ст. 141 Конституции Соединенных Штатов Бразилии [10].

Равноправие мужчины и женщины также достигнуто далеко не во всем мире. В отдельных мусульманских странах женщины не обладают избирательными правами. Во всех странах мира подавляющее большинство государственных должностей занимают мужчины. Лишь в Норвегии есть закон, запрещающий какому-либо одному

полу занимать более 60% мест в стортинге (представительный орган).

Право на справедливые и благоприятные условия труда включают одинаковую для всех возможность продвижения в работе на более высокие ступени исключительно на основании трудового стажа и квалификации [2, с. 115]. В Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах, кроме провозглашения равенства всех перед законом и запрещения дискриминации, специально подчеркивается равенство в отношении заработной платы (равное вознаграждение за труд равной ценности) [17].

Молдова как правовое государство, обеспечивает равенство, прежде всего, посредством провозглашенного в ст. 16 Конституции РМ основного права. В требовании равенства всех перед законом выражено элементарное понятие справедливости: с одной стороны, каждый в равной мере должен выполнять установленные правопорядком обязанности, а с другой - каждый в равной мере может требовать защиты установленных этим правопорядком прав.

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности [13, ст. 16]. Принцип равноправия подлежит соблюдению всеми государственными органами независимо от функций и уровней государственной деятельности. Не существует области государственной деятельности, являющейся исключением. Объектом защиты ст. 16 является одинаковое, справедливое, корректное, уважающее достоинство обращение государственных органов с человеком [15, с. 64].

Принцип равенства граждан перед законом означает вместе с тем, что никто, признанный виновным в совершении преступления, не может быть освобожден от уголовной ответственности только лишь на основании занимаемого положения, принадлежности к расе, национальности и т.п. Такое освобождение возможно лишь по основаниям, указанным в законе. Причем эти основания освобождения от уголовной ответственности также равнозначны для всех категорий граждан. Равенство граждан перед законом не следует понимать как элементарную «уравнивалку». Преступления, посягающие на провозглашенный Конституцией принцип равенства граждан независимо от расы, национальности и вероисповедания - эту группу составляют преступления, предусмотренные Уголовном праве, возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды. Они отнесены законодателем к числу посягательств на основы конституционного строя, потому что именно Конституция провозглашает равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от национальности, расы, вероисповедания [4, с. 95].

Равенство граждан перед законом означает лишь то, что субъект, совершивший преступление кто бы он ни был и как бы он ни характеризовался, какое бы положение ни занимал и к какой бы партии ни принадлежал, обязан понести ответственность. Что касается объема самой ответственности, т.е. размера и вида наказания, назначаемого судом,

то в этом случае правоприменитель исходит из других принципов - принципа справедливости и принципа гуманизма. При этом учитываются различные обстоятельства как объективного свойства - почему субъект совершил преступление, так и субъективного - какова его психика. Принцип равенства граждан перед законом базируется на так называемом юридическом равенстве, которое предлагает необходимость обеспечения равной для всех граждан, независимо ни от каких обстоятельств, обязанности нести уголовную ответственность. Такое юридическое равенство обеспечивается главным образом тем обстоятельством, что законом признается в качестве единственного основания привлечения к уголовной ответственности наличие в совершенном деянии состава преступления. Совокупность признаков состава преступления, конкретизированных в законе, выступает тем единым знаменателем, который обеспечивает практическую реализацию данного законодательного принципа. Особенная часть уголовного закона предусматривает в ряде случаев повышенную уголовную ответственность так называемого специального субъекта преступления. Например, должностные лица несут более строгую ответственность за аналогичные преступления, чем иные граждане.

Также чрезвычайно существенно равенство перед судом, поскольку суд является наиболее эффективным средством защиты и восстановления прав и свобод в случае спора или факта их нарушения. Положение о равенстве всех перед законом и судом означает, что этот принцип распространяется на граждан, граждан других государств, лиц без гражданства.

Конституционный принцип равенства перед законом и судом закреплен в гражданско-процессуальном и уголовно-процессуальном законодательстве. Установление фактических и юридических преимуществ, льгот и привилегий посредством справедливого перераспределения доходов и дифференциации налогов и сборов в целях обеспечения принципа социальной справедливости и социального равенства является "позитивной дискриминацией", которая совместима с ценностями социальной и правовой государственности.

Во многих статьях Конституции указывается, что обладателями прав и свобод является каждый, т.е. гражданин, иностранный гражданин или лицо без гражданства. Круг носителей таких прав определяется словами: "все", "каждый", "лицо", "никто". Например, буквально ко всем, без каких бы то ни было исключений относится правило о том, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию; это правило дает всем равную правовую защиту, включая и тех, кто совершил преступление и отбывает наказание в местах лишения свободы. Точно так же каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. На всех распространяется правило о том, что никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе, как в случаях, установленных

законом, или на основании судебного решения. В Конституции установлено, что каждый, кто законно находится на территории Республики Молдовы, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. Конституция гарантирует каждому свободу совести, вероисповедания, мысли и слова. В тех немногих случаях, когда права и свободы принадлежат только своим гражданам (в основном это касается политических прав и свобод), в Конституции прямо указывается на это.

Выводы.

Из приведенных конституционных и международно-правовых положений вытекает, что нормы законов о правах, свободах и обязанностях должны применяться одинаково в отношении всего круга лиц, на которых рассчитан закон. Это касается как материально-правовых, так и процессуальных норм. Принцип равноправия касается всех сфер жизни. Он означает одинаковый подход, при решении вопроса о правах и свободах, обязанностях и ответственности всех людей, относящихся к той или иной категории, указанной в законе. К задачам Конституции относится обеспечение именно возможности равного правопользования, т. е. одинаковых юридических возможностей владеть и пользоваться ими. Принцип равенства всех перед законом теснейшим образом связан с равенством перед судом, ибо вся деятельность суда направлена на точное и неуклонное соблюдение закона. Конституционная норма о равенстве всех перед законом и судом свидетельствует о той роли, которую Конституция придает судебной власти как наиболее эффективному средству защиты и восстановления прав и свобод в случае их нарушения.

Конституция гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод и право обжалования в суд решений и действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц. Равенство является видом социального равенства и стоит в одном ряду с экономическим, политическим, биологическим равенством. Однако правовое равенство имеет свои уникальные черты, среди которых выделяется юридическое равенство, равноправие, равенство перед законом и судом, справедливость.

Список литературы:

1. Аكوпова Т. С.. Права человека в контексте демократизации современных обществ: учебно-методическое пособие. Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. — Ярославль : ЯрГУ, 2018. УДК 342.7:323(075). С. 12

2. Валиев Р.Т., Мальцева Е. Н. Дискриминация в трудовых отношениях: международный опыт. стр. 115. права человека правовая защита от дискриминации. Материалы Международной научно-

практической конференции Набережные Челны, 22 марта 2018 года. Казань 2018. УДК 342.7(062)

3. Гражданский Кодекс РМ № 1107-XV от 06.06.2002г.

4. Гуценко К. Ф., Ковалёв М. А, "Правоохранительные органы", учебник 1996г, с. 95.

5. Деревенченко Г. «Равенство и запрет дискриминации». Стр. 18. http://notabene.tj/Doc/Kaz/compl/Manual%20on%20discrimination_final.pdf

6. Конституция Австрийской Республики: Федеральный конституционный закон от 10 ноября 1920 г. // http://www.urzona.com/index.php?option=com_content&view=article&id=271:2010-07-22-19-57-11&catid=65:2010-07-22-19-48-30&Itemid=77

7. Конституция Венгрии, основной закон принятый 18 апреля 2011. <https://worldconstitutions.ru/?p=298>

8. Конституция Федеративной Республики Германии от 23 мая 1949 г. // www.dipdip.ru/konstitucija-frg-1949-goda-referat.html

9. Конституция Французской Республики от 4 октября 1958 г. // <http://worldconstitutions.ru/archives/138>

10. Конституция Бразилии от 5 октября 1988 г. // <http://www.krugosvet.ru/node/41662>

11. Конституция Швеции (Королевства Швеция) от 27 февраля 1974 г. // <http://constitutions.ru/archives/234>

12. Конституция Бельгии от 17 февраля 1994 г. // http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/belgia/belgia-r.htm

13. Конституция Республики Молдовы 29 июля 1994, art. 16

14. Кудрявцев В. Н. Равноправие и равенство. Издательство: Наука, 2007 г. SBN: 978-5-02-035956-7

15. Лукашева Е. А.. "Права человека", Москва 2003, с. 64.

16. Международный Пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966г

17. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах: принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения резолюцией Генеральной ассамблеи ООН № 2200 А (XXI) от 16.12.1966 // Действующее международное право в 3Т. – М.: МНИМП, 1996. – №2.

18. Что такое права человека? <https://www.coe.int/ru/web/compass/what-are-human-rights->